

BARQAROR TA'LIM SHAROITIDA MOSLASHUVCHAN TA'LIM MODELINING DIDAKTIK IMKONIYATLARI VA TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI.

Darmonova Adolat Bahodir qizi, CHDPU "Matematika o'qitish metodikasi va geometriya" kafedrasida katta o'qituvchisi.

Annotatsiya

KIRISH: maqolada barqaror ta'lim konsepsiyasi doirasida moslashuvchan ta'lim modelining didaktik imkoniyatlari va uning ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni tahlil qilingan. Tadqiqotda moslashuvchan ta'limning asosiy tamoyillari, individual yondashuvni ta'minlash imkoniyatlari hamda raqamli texnologiyalar bilan integratsiyasi yoritilgan. Shuningdek, mazkur modelning o'quv jarayonini individuallashtirish, o'quvchilarning mustaqil faoliyatini rivojlantirish va ta'lim samaradorligini oshirishdagi ahamiyati asoslab berilgan.

MAQSAD: barqaror ta'lim konsepsiyasi doirasida moslashuvchan ta'lim modelining didaktik imkoniyatlari va ta'lim sifatini oshirishdagi ahamiyatini tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda barqaror ta'lim, moslashuvchan ta'lim va raqamli pedagogikaga oid ilmiy manbalar tahlil qilindi. Tahliliy, qiyosiy va tizimli yondashuv metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari moslashuvchan ta'lim modeli o'quv jarayonini individuallashtirish, o'quvchilarning mustaqil faoliyatini rivojlantirish va ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Raqamli texnologiyalar bilan integratsiya esa ta'lim mazmunini shaxsiy ehtiyojlarga moslashtirish imkonini beradi.

XULOSA: moslashuvchan ta'lim modeli barqaror ta'limni ta'minlash va ta'lim sifatini oshirishning samarali vositalaridan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: barqaror ta'lim, moslashuvchan ta'lim, didaktika, individual yondashuv, ta'lim sifati, raqamli ta'lim.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ АДАПТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ В УСТОЙЧИВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ.

Дармонова Адолат Баходир Кизи, Старший преподаватель кафедры «Методы преподавания математики и геометрии», ЧДПУ.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируются дидактические возможности модели гибкого обучения в рамках концепции устойчивого образования и её роль в повышении качества образования. Рассматриваются основные принципы гибкого обучения, возможности индивидуализации образовательного процесса и интеграции с цифровыми технологиями. Обоснована значимость данной модели в повышении эффективности обучения и развитии самостоятельной деятельности обучающихся

ЦЕЛЬ: анализ дидактических возможностей модели гибкого обучения в рамках концепции устойчивого образования и её роли в повышении качества обучения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы научные источники по устойчивому образованию, гибкому обучению и цифровой педагогике. Используются аналитический, сравнительный и системный методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что модель гибкого обучения играет важную роль в индивидуализации образовательного процесса, развитии самостоятельной деятельности обучающихся и повышении эффективности обучения. Интеграция с цифровыми технологиями позволяет адаптировать содержание образования к индивидуальным потребностям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: модель гибкого обучения является одним из эффективных средств обеспечения устойчивого образования и повышения качества обучения.

Ключевые слова: устойчивое образование, гибкое обучение, дидактика, индивидуализация, качество образования, цифровое обучение.

DIDACTIC POSSIBILITIES OF THE ADAPTABLE EDUCATIONAL MODEL IN A SUSTAINABLE EDUCATIONAL ENVIRONMENT AND ITS IMPORTANCE IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION.

Darmonova Adolat Bahodir kizi, Senior Lecturer, Department of “Mathematics Teaching Methods and Geometry”, ChDPU.

Annotation

INTRODUCTION: the article analyzes the didactic possibilities of the flexible learning model within the framework of sustainable education and its role in improving the quality of education. It highlights the main principles of flexible learning, opportunities for individualization of the educational process, and integration with digital technologies. The significance of this model in enhancing learning effectiveness and developing learners' independent activity is substantiated.

AIM: to analyze the didactic potential of the flexible learning model within the concept of sustainable education and its role in improving educational quality.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed scientific literature on sustainable education, flexible learning, and digital pedagogy. Analytical, comparative, and system-based methods were employed.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that the flexible learning model plays a significant role in personalizing the educational process, developing learners' independent activities, and improving educational effectiveness. Integration with digital technologies enables the adaptation of learning content to individual needs.

CONCLUSION: the flexible learning model is one of the effective tools for ensuring sustainable education and improving the quality of learning.

Keywords: sustainable education, flexible learning, didactics, individualization, education quality, digital learning.

So'nggi yillarda ta'lim tizimida yuz berayotgan global o'zgarishlar, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi hamda inson kapitaliga bo'lgan talabning ortishi ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish zaruratini kuchaytirmoqda. Ushbu sharoitda barqaror ta'lim konsepsiyasi ta'lim tizimining uzluksizligi, sifatli va inklyuziv bo'lishini ta'minlovchi muhim yondashuv sifatida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Barqaror ta'limning muhim xususiyatlaridan biri ta'lim jarayonining o'zgaruvchan ehtiyojlar hamda individual imkoniyatlarga moslashuvchan bo'lishidir. Shu sababli zamonaviy ilmiy adabiyotlarda moslashuvchan ta'lim modeli (flexible learning model) barqaror ta'limning muhim pedagogik yondashuvlaridan biri sifatida qaraladi. Mazkur model ta'lim oluvchilarga o'rganish vaqti, joyi, sur'ati, mazmuni hamda o'qitish usullarini tanlash imkoniyatini berishga asoslanadi.

Mazkur tadqiqotda barqaror ta'lim konsepsiyasi doirasida moslashuvchan ta'lim modelining didaktik imkoniyatlarini o'rganish hamda uning ta'lim sifatini oshirishdagi ahamiyatini asoslash maqsad qilingan. Ushbu maqsadga erishish uchun kompleks ilmiy yondashuv tanlandi, ya'ni nazariy va qiyosiy tahlil metodlari uyg'unlashtirilgan holda qo'llanildi. Tadqiqotimizning nazariy asosini barqaror ta'lim, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim hamda moslashuvchan ta'limga oid mahalliy va xorijiy ilmiy adabiyotlar tashkil etdi. Ilmiy manbalarni tahlil qilish jarayonida UNESCO, OECD kabi xalqaro tashkilotlarning hisobotlari, shuningdek, zamonaviy pedagogik konsepsiyalar o'rganildi. Bu yondashuv moslashuvchan ta'lim modelining nazariy asoslarini chuqurroq anglash imkonini berdi.

Tadqiqot jarayonida tizimli yondashuv metodi muhim o'rin egalladi. U orqali moslashuvchan ta'lim modeli alohida pedagogik element sifatida emas, balki barqaror ta'lim tizimining tarkibiy qismi sifatida tahlil qilindi. Bu esa uning didaktik imkoniyatlarini yaxlit tizim doirasida baholashga imkon berdi.

Shuningdek, qiyosiy tahlil metodi yordamida an'anaviy ta'lim modeli bilan moslashuvchan ta'lim modeli o'rtasidagi farqlar, ularning afzallik va cheklovlari solishtirildi. Bu jarayonda ta'lim jarayonining individuallashtirilishi, o'quvchilarning mustaqil faoliyati va raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasi asosiy mezon sifatida tanlab olindi.

Kontent tahlil metodi orqali ilmiy adabiyotlarda moslashuvchan ta'lim tushunchasining qo'llanilish chastotasi, asosiy g'oyalar va yondashuvlar tizimlashtirildi. Bu esa tadqiqot mavzusiga oid ilmiy qarashlarning umumiy tendensiyalarini aniqlashga xizmat qildi.

Bundan tashqari, umumlashtirish va mantiqiy xulosa chiqarish metodlari yordamida olingan natijalar tizimlashtirildi hamda moslashuvchan ta'lim modelining didaktik imkoniyatlari bo'yicha umumiy ilmiy xulosa shakllantirildi. Tadqiqotda sifatli (qualitative) yondashuv ustuvor bo'lib, asosiy e'tibor statistik hisob-kitoblarga emas, balki pedagogik jarayonning mazmuniy tahliliga qaratildi. Bu esa moslashuvchan ta'lim modelining ta'lim sifati va o'quv jarayoniga ta'sirini chuqurroq yoritish imkonini berdi.

Umuman olganda, tanlangan metodologik yondashuvlar moslashuvchan ta'lim modelining barqaror ta'lim tizimidagi o'rnini ilmiy asoslash, uning didaktik imkoniyatlarini ochib berish hamda ta'lim sifatini oshirishdagi rolini aniqlashga xizmat qildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, barqaror ta'lim konsepsiyasi doirasida moslashuvchan ta'lim modelini qo'llash ta'lim jarayonining sifat jihatdan takomillashishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Xususan, tahlillar moslashuvchan ta'limning didaktik imkoniyatlari an'anaviy ta'lim modeliga nisbatan bir qator ustunliklarga ega ekanligini tasdiqladi.

Birinchiidan, moslashuvchan ta'lim modeli ta'lim jarayonini individuallashtirish imkoniyatini kengaytiradi. Ta'lim oluvchilarning bilim darajasi, o'zlashtirish tezligi va kognitiv xususiyatlarini hisobga olish orqali o'quv jarayonini moslashtirish mumkin bo'ladi. Bu esa har bir o'quvchining o'z imkoniyatiga mos sur'atda rivojlanishiga sharoit yaratadi.

Ikkinchiidan, tadqiqot natijalari ta'lim jarayonining moslashuvchan tashkil etilishi o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishga xizmat qilishini ko'rsatdi. O'qish vaqti, joyi hamda shaklini tanlash imkoniyati o'quvchilarda ta'lim jarayoniga nisbatan ijobiy munosabat shakllanishiga olib keladi va ularning faol ishtirokini ta'minlaydi.

Uchinchiidan, moslashuvchan ta'lim modeli raqamli ta'lim resurslaridan samarali foydalanish imkonini beradi. LMS tizimlari, elektron platformalar va multimedia vositalarining integratsiyasi o'quv jarayonini yanada interaktiv va samarali qiladi. Bu esa bilimlarni mustahkamlash va amaliy kompetensiyalarni shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

To'rtinchiidan, moslashuvchan ta'limning muhim natijalaridan biri sifatida o'quvchilarning mustaqil ta'lim faoliyatining rivojlanishi qayd etildi. O'quvchilar o'z bilim olish jarayonini mustaqil rejalashtirish, axborotni izlash va tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu esa ularning o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyalarini kuchaytiradi.

Muhokama jarayonida shuningdek shuni ta'kidlash lozimki, moslashuvchan ta'lim modeli samaradorligi faqat texnologik vositalar mavjudligi bilan emas, balki pedagogning metodik mahorati va ta'lim muhitini to'g'ri tashkil etishiga ham bevosita bog'liqdir. Agar o'qituvchi tomonidan aniq pedagogik dizayn ishlab chiqilmasa, moslashuvchanlik o'zining kutilgan natijasini bermasligi mumkin.

Bundan tashqari, tahlillar shuni ko'rsatadiki, moslashuvchan ta'lim modeli barqaror ta'lim konsepsiyasi bilan uyg'unlashganda, ta'limning uzoq muddatli samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Bu jarayonda bilimlarning faqat uzatilishi emas, balki ularni amaliyotda qo'llash va kompetensiyaga aylantirish muhim o'rin tutadi. Umuman olganda, olingan natijalar moslashuvchan ta'lim modelining ta'lim sifatini oshirishdagi rolini tasdiqlaydi hamda uni zamonaviy ta'lim tizimida keng joriy etish zarurligini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalariga asosan shuni xulosa qilish mumkinki, barqaror ta'lim konsepsiyasi doirasida moslashuvchan ta'lim modeli zamonaviy ta'lim tizimining samaradorligini oshirishda muhim didaktik ahamiyat kasb etadi. Ushbu model ta'lim jarayonini individuallashtirish, o'quv faoliyatini optimallashtirish hamda ta'lim oluvchilarning shaxsiy ehtiyojlariga moslashgan ta'lim muhitini yaratish imkonini beradi. Shuningdek, moslashuvchan ta'lim modeli o'quvchilarning mustaqil ta'lim faoliyatini

rivojlantirishga, ularning kognitiv va reflektiv kompetensiyalarini shakllantirishga hamda ta'limga bo'lgan motivatsiyasini oshirishga xizmat qiladi. Bu esa bevosita ta'lim sifatining yaxshilanishiga olib keladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mazkur modelning samaradorligi faqat texnologik imkoniyatlarga emas, balki pedagogning metodik tayyorgarligi, ta'lim jarayonini to'g'ri loyihalashi hamda o'quv muhitini samarali tashkil etishiga ham bog'liqdir. Shu boisdan moslashuvchan ta'limni joriy etishda kompleks yondashuv talab etiladi.

Umuman olganda, moslashuvchan ta'lim modeli barqaror ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismi sifatida ta'lim sifatini oshirish, ta'lim jarayonini zamonaviylashtirish hamda kompetensiyaviy yondashuvni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Shu sababli ushbu modelni ta'lim amaliyotiga keng joriy etish dolzarb ilmiy-amaliy vazifalardan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. UNESCO. (2022). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. Paris: UNESCO Publishing.
2. UNESCO. (2020). *Education for Sustainable Development: A roadmap*. Paris: UNESCO.
3. OECD. (2021). *Education at a Glance 2021*. Paris: OECD Publishing.
4. OECD. (2019). *Future of Education and Skills 2030: Conceptual learning framework*. Paris.
5. Bates, T. (2019). *Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning*. Vancouver: BCcampus.
6. Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V. (2020). *The NMC Horizon Report: Higher Education Edition*. EDUCAUSE.
7. Siemens, G. (2018). *Learning in the Digital Age: Connectivism and Flexible Learning*.
8. Bozkurt, A. (2021). "Flexible learning design and sustainable education in digital era". *Open Praxis Journal*.
9. Hodges, C., Moore, S., Lockee, B. (2020). *The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning*. EDUCAUSE Review.
10. Ko'chkinov, S. (2021). *Ta'limda innovatsion texnologiyalar*. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
11. Yo'ldoshev, J.G', Usmonov, S.A. (2017). *Pedagogik texnologiyalar asoslari*. Toshkent: Fan va texnologiya.
12. Mirzayev, A. (2020). *Zamonaviy pedagogik yondashuvlar*. Toshkent: TDPU nashriyoti.